

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 916 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуюловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуюловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulug'bek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformasiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	
Turistik erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish: Imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	443
Xoliqov Dostonbek Rustam o'g'li	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklik: moliyalashtirish modelini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	449
Bozorov Alisher O'zimurotovich	
Xalqaro raqamli intergatsiya, raqamlashtirish sharoitida tijorat banklari faoliyati tahlili	455
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiyot taraqqiyotining muhim omili.....	461
Mamatkulova Nodira Maxkamovna	
Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimi.....	465
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Qishloq xo'jalik korxonalarida melioratsiya xarajatlari xisobining muammolari va yechimlari.....	469
Baxriev Muxiddin Sherallievich	
O'zbek banklarining xarajatlar samaradorligini stoxastik chegara modelida baholash.....	481
Xannayev Sherzod	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков.....	490
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	
Iqtisodiyot tarmoqlarida investitsiyalardan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari va investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari.....	496
No'monjonova Muazzam Maxbubjon qizi	
Empowering the future: The impact of automation, iot, and demand management on energy efficiency in smart grids.....	501
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Institutsional o'zgarishlar sharoitida aholi daromadlari tarkibining oshishi va daromadlar tengsizligini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	508
Ergasheva Nafisa Baxridinovna	
Международные индексы, определяющие цифровое развитие страны	513
Тальятова Диёра Боходир кизи	

Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik instituti orqali investitsiya loiyhalarini moliyalashtirishda moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini baholash metodologiyasi	517
Karabayev Sanjar Abdusamatovich	
Управление качеством в технологических стартапах: Баланс между скоростью и надежностью	527
Хамидуллина Гульнора Рафкатовна, Раджабов Темур Рустамович, Носиров Илхом Аббосович	
Namangan viloyatida iqtisodiy integratsiyani jarayonida eksport va import operatsiyalarining tahlili	535
Adashev Azimjon O'rinboevich	
Korxonalarda kadrlar tayyorlash ijrosidagi mavjud muammolar va kadrlar siyosatining takomillashtirib borish xususiyatlari	541
Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Yashirin iqtisodiyot tushunchasi, turlari va shakllanish omillari hamda uning iqtisodiyotga ta'siri.....	546
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	
The purpose of assessing a person's entrepreneurial capacity is to classify their quality characteristics	562
Mansur Matkarimov, Qaxramon Madraximov, Sherjon Sherjonov, Jahongirbek Nurjonov	
Challenges in enhancing the efficient use of economic resources in agriculture within an innovative economy framework.....	568
Nodira Abdullayevna Eshquvattova	
Оценка эффективности существующих методов стратегического управления проектами	573
Мансурова Севара Мансуровна	
Создаются благоприятные условия для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц	577
Батыров Фархад Бакытович	
Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish yo'llari.....	593
Haqberdiyev Bekzod O'ktamovich	
Toshkent viloyatida metal bozorining rivojlanishi va unda kichik biznesning o'rni	600
Musayeva Shoira Azimovna	
Mechanisms for ensuring employment in the services sector through the development of small business and private entrepreneurship.....	606
Turabekov Sokhibjon Sherboy ugli, Abdukhalikov Ulugbek Abdukhalikovich	
Tijorat banklarini raqamlatirish sharoitida inson resurslarini boshqarishning innovatsion yondashuvlari (BRB misolida)	611
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
The importance and current state of accounting and auditing of liabilities in enterprises	616
Khaliqnazarova Gulnaz Jalgasbay qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda xotin-qizlarning barqaror bandlik darajasining ekonometrik tahlili.....	622
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Moliyaviy bozor ishtirokchilari faoliyatini samarali boshqarishda innovatsion moliyaviy vosita va metodlarning qo'llanilishi.....	627
Hotamqulova Madina Sanjar qizi	
Oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy shakl va mexanizmlari	631
Almardanov Ulug'bek Qudrat o'g'li	
"Yashil" iqtisodiyotning metodologik asoslari.....	635
Babakulov Bahromqul Mamatkulovich, Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, Boymurodov Jonon Komiljonovich	
O'zbekiston sharoitida davlat xaridlarini yanada rivojlantirish istiqbollari	641
Turganbaev Nursulton Bayram uli	

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar raqamli transformatsiyaning joriy holati tahlili	645
Qurbonov Alisher Samadovich	
Инновационные формы сотрудничества образования и индустрии для формирования компетенций в сфере устойчивого туризма: Опыт и перспективы Узбекистана.....	653
Бухарова Нигора Газиевна	
Muzey sohasida tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar nazariyasi va ularni madaniy meros va muzeyshunoslik sohasiga tatbiq etish	657
Asadova Nigora Mehridin qizi	
Internet banking adoption in Uzbekistan	661
Karimov Erkin Yusubovich	
Elektron tijorat O'zbekiston va Xitoy raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish drayveri sifatida	665
Samedinov Timur Selyametovich	
Yuridik shaxslar birlashuvi orqali amalga oshiriladigan xufyona soliqdan qochish sxemalarini moliyaviy instrumentlar bilan bartaraf etish yo'llari	671
To'rayev Dilshod Xasanovich	
O'zbekiston shahar ekoturizmida raqamli egizak texnologiyalarining iqtisodiy potentsiali	683
Esonboyev Baxodir Bakir o'g'li	
Yengil sanoatni rivojlanishtirishning mintaqaviy xususiyatlari	687
Fuzaylov Sarvar Abdusamatovich	
Tijorat banklarining depozit siyosatiga ta'sir qiluvchi omillar	693
Komilova Mukammal Shavkatovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini mikromoliyalashtirish bilan bog'liq muammolar	697
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Ishbilarmonlik muhitini baholashning metodologiyalari tahlili	704
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Jismoniy shaxslarning daromadlariga deklaratsiya asosida soliq solish mexanzmini takomillashtirish	715
Ibragimov Zafar Ismailovich	
Yashil marketing yordamida moda sanoatida mijozlar ehtiyojini samarali qondirish.....	723
Xalilova Nafisa Komilovna	
Targetlangan iqtisodiy siyosat orqali kambag'allikka qarshi kurash	727
Baratov J.N.	
Globalashuv sharoitida O'zbekiston iqtisodiyotining modernizatsiyasi va strategik rivojlanish yo'nalishlari.....	733
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Sug'urta kompaniyalarining innovatsion faoliyati tahlili va moliyalashtirish samaradorligini aniqlash yo'nalishlari	738
Baxronova Shaxodat Baxshuloyevna	
Yo'lovchi tashish sohasida autsorsingni qo'llash istiqboli	744
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Ta'lim klasterlari faoliyatining barqaror taraqqiyotdagi o'rni.....	748
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Xizmatlar eksportini rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari.....	753
Alixonov Mirzoulug'bek Pahlavonjon o'g'li	
O'zbekistonda suv resurslaridan oqilona foydalanishda soliq mexanizmlari ta'sirini oshirish masalalari.....	759
Boymurotov Sodiq Rozziqovich	
Влияние состояния матери и факторов среды на развитие аллергии у детей грудного возраста.....	766
Закирова Бахора Исламовна	
Роль стандартов устойчивого развития МСФО в трансформации экономики тюркских стран	771
Маткаримов Давронбек Матякубович	

Sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta'sirini baholashda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish.....	776
Sarvinoz Alisherovna Radjabova	
Neft-gaz sanoatida amalga oshirilayotgan investisiya loyihalarida mahalliy kontent ulushini oshirish masalalari.....	779
Umurzakov Jamoliddin Sherbekovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot raqobatbardoshligini oshirish yo'nalishlari.....	784
Naimxonov Ma'rufxon Zokirxon o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini monitoringida raqamli texnologiyalardan foydalanishda xorij tajribasi.....	788
Yusupov Nizomiddin Ro'zimurod o'g'li	
Mintaqa sanoat korxonalarining strategik marketing faoliyatining tahlili.....	793
Xaytboyeva Nigora Bakmatovna	
Soyabon bandlarining xorijiy investorlarni himoya qilish uchun O'zbekiston huquqiy tizimiga integratsiyalashuv zaruriyati.....	805
Alisherova E'zoza, N.X. Rahmonqulova	
Tadbirkorlik subyektlarini kreditlashda tijorat banklari faoliyatining zamonaviy yondashuvlari.....	812
Urinboyev Abrorbek Maxmudjonovich	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlarni tashkil etishni samaradorligini oshirish yo'llari.....	817
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmining ilmiy jihatlarini va nazariy yondashuvlari.....	822
Kaxharov Ulug'bek Xalmatovich	
Международная правосубъектность МНПО: институционализация влияния неправительственных организаций в формировании международных экологических и экономических норм.....	827
Хидоятлов Бурхон Ғайрат ўғли, С.М. Адилходжаева	
Yengil sanoat korxonalarini mahsulotlarini narxlashtirish strategiyalari.....	831
Ravshanbekov Oybek Rustambek o'g'li	
Yevropa ittifoqi va markaziy osiyo mamlakatlaridagi soliq siyosatining inklyuziv rivojlanishdagi o'rni va omillarining qiyosiy tahlili.....	837
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
Mintaqa turizmini rivojlantirishda raqamli marketing vositalaridan mijozlar qoniqishini kompleks baholash uslubiyati.....	846
Ilhamova Zarnigor Po'latjon qizi	
Mintaqaviy eksport samaradorligiga innovatsion yondashuvlarning ta'sir omillarini tadqiq etish.....	851
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Buxoro viloyatida ichki turizmning hozirgi holati va istiqboldagi rivojlanish yo'llari.....	857
Azimov Otobek Xudayberdiyevich	
Tashqi bozorlarga integratsiyalashuv jarayonlarining mintqa iqtisodiyotining o'sishga ta'siri bo'yicha qarashlar.....	862
Ozodova Farida Zarif qizi	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashni boshqarish strategiyalari.....	866
Madaminov Bekzod Allayarovich	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligini raqamlashtirishni takomillashtirish metodologiyasi jarayonlari.....	872
Muxammadov Nodir Karimovich	
O'zbekiston eksport salohiyatini soliqlar yordamida rag'batlantirish.....	880
Mahmudova Sevara Rahmat qizi	
Yashil moliyalashtirishda moliyaviy instrumentlar.....	883
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
Сравнительный анализ правовых инструментов контроля трансфертного ценообразования в налоговой, таможенной и антимонопольной сферах.....	887
Бекзод Умматов	

Yaponiya startap tajribasini O'zbekiston sharoitida tatbiq etish istiqbollari	892
Xazratova Shohsanam Xasanboy qizi	
Рейтинг Республики Узбекистан по индексу развития электронного правительства	898
Умарова Дурдона Абдуманнабовна	
Etnomadaniy turizm tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	905
Qilichova Orzigul Zafar qizi	
Пути адаптации международных требований к капиталу в страховом секторе Узбекистана.....	910
Эргашева Фарангиз Шерзод кизи	

ПУТИ АДАПТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ В СТРАХОВОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА

Эргашева Фарангиз Шерзод кизи

Банковско-финансовая академия РУз

ORCID: 0009-0004-1137-8460

Email: farangizsherbodovna1@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к адаптации международных требований к капиталу в страховом секторе Узбекистана, с акцентом на директиву Solvency II и рекомендации Международной ассоциации страхового надзора (МАСН). Проанализированы особенности риск-ориентированной модели капитала и её применимость в условиях национального страхового рынка. Отдельное внимание уделено макропруденциальному надзору и мерам по укреплению финансовой устойчивости страховых компаний.

Ключевые слова: Solvency II, страхование, риск-ориентированный капитал, финансовая устойчивость, страховые компании, Узбекистан, МАСН, пруденциальный надзор.

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro kapital talablarini, xususan Solvency II direktivasi va Xalqaro sug'urta nazorati assotsiatsiyasi (MASN) tavsiyalarini O'zbekiston sug'urta sektoriga moslashtirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Xavfga asoslangan kapital modeli va uning milliy sug'urta bozoriga mosligi tahlil qilinadi. Shuningdek, makroprudensial nazorat va sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini mustahkamlash choralariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Solvency II, sug'urta, xavfga asoslangan kapital, moliyaviy barqarorlik, sug'urta kompaniyalari, O'zbekiston, MASN, prudensial nazorat.

Abstract: This article explores the adaptation of international capital requirements in the insurance sector of Uzbekistan, with a focus on the Solvency II directive and recommendations of the International Association of Insurance Supervisors (IAIS). It analyzes the applicability of risk-based capital models to the national insurance market and highlights the importance of macroprudential oversight and financial resilience of insurance companies.

Key words: Solvency II, insurance, risk-based capital, financial stability, insurance companies, Uzbekistan, IAIS, prudential supervision.

ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний существуют различные подходы, разработанные на основе международных исследований и европейских директив. Один из ключевых документов, который стоит учитывать, — это директива Solvency II, применяемая в странах Евросоюза. Solvency II предлагает систему оценки финансовой устойчивости страховых компаний на основе рисков, что позволяет точнее рассчитывать капитальные требования в зависимости от степени риска компании. Это помогает минимизировать финансовые риски и обеспечить прозрачность на страховом рынке. В данной статье рассматривается роль платежеспособности в обеспечении финансовой стабильности улучшения в страховых компаниях с учетом факторов финансовой устойчивости страхового механизма. В нем также дается оценка системы “Solvency II” и необходимости ее внедрения. Анализ данной системы обеспечения платежеспособности показывает, что система “Solvency II”, в случае ее внедрения, позволит выявить истинное финансовое положение страховщиков, а также повысит прозрачность и доверие во всем секторе. Введение нормативных требований, основанных на оценке рисков, обеспечит достижение справедливого баланса между надежной защитой страхователей и разумными затратами страховщиков.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа данного исследования базируется на системном и сравнительном подходах, а также на количественном анализе рисков страховых компаний с точки зрения их влияния на структуру и достаточность капитала. Исследование опирается на концепцию риск-ориентированного капитала (Risk-Based Capital, RBC), разработанную и апробированную в ряде развитых страховых рынков, с целью адаптации её элементов для применения в Республике Узбекистан.

В качестве основного методологического ориентира использован факторный подход к оценке требуемого капитала, изложенный в отчёте Австралийского управления по пруденциальному регулированию (APRA) и раскрытый в источнике “Risk-Based Capital in General Insurance” (2002). Согласно данному подходу, общая потребность в капитале определяется как сумма требуемых капиталов по следующим основным категориям рисков:

Риск премий (Underwriting Risk) — отражает вероятность того, что поступающих страховых премий окажется недостаточно для покрытия ожидаемых убытков и расходов;

Риск убытков (Claims Risk) — охватывает вероятность того, что фактические выплаты по страховым случаям превысят ожидаемые значения, особенно при наличии катастрофических или кумулятивных событий;

Инвестиционный риск (Asset Risk) — включает риски снижения рыночной стоимости активов, а также кредитный риск, связанный с дефолтом эмитентов;

Операционный риск (Operational Risk) — охватывает потери, вызванные внутренними ошибками, сбоями в управлении, мошенничеством или внешними событиями.

Каждый из указанных рисков моделируется с использованием статистических коэффициентов (например, коэффициентов вариации), предположений о распределении убытков, а также ковариационных матриц, отражающих взаимосвязь между различными компонентами риска. Для расчёта совокупного капитального требования применяется формула, включающая компоненты с учётом соответствующих весов и ковариационных эффектов:

$$\text{Total Risk-Based Capital} = \sqrt{(\text{RP}^2 + \text{RC}^2 + \text{RA}^2 + \text{RO}^2 + 2\text{Cov})}$$

где RP — капитал под риск премий, RC — под риск убытков, RA — под инвестиционный риск, RO — под операционный риск.

Дополнительно в рамках исследования проводится адаптация приведённой модели к условиям Узбекистана. В частности, предложено учитывать следующие локальные особенности:

Невысокий уровень перестрахования, увеличивающий чувствительность к крупным убыткам;

Ограниченный доступ к высоколиквидным и диверсифицированным инвестиционным инструментам;

Недостаточная развитость информационных баз и актуарной аналитики;

Валютные риски, связанные с инвестициями в иностранные активы.

Сбор и обработка эмпирических данных проводились на основе открытых статистических источников Агентства по развитию страхового рынка при Министерстве финансов Республики Узбекистан, а также годовых отчетов ведущих страховых компаний страны. Для обоснования достоверности расчетов использовались методы сценарного анализа и стресс-тестирования, имитирующие воздействие катастрофических событий и рыночных шоков на капиталовую устойчивость страховщика.

Методологическая новизна исследования заключается в том, что оно впервые предлагает адаптированную к узбекскому контексту модель риск-ориентированного капитала, сочетающую элементы международных стандартов с учетом национальной специфики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В начале 2000-х годов был предпринят ряд инициатив по реформированию нормативных требований к капиталу страховщиков ЕС посредством принятия ряда директив по страхованию. Их целью было согласование различных требований к капиталу в разных странах. Это привело к созданию нынешней системы, известной как “Solvency I” (Wyman, CEA, 2005). Однако компании и регулирующие органы уже некоторое время считают, что необходим более фундаментальный пересмотр регулирования платежеспособности для повышения согласованности и достижения лучшей корреляции требований к капиталу с экономическим риском – по аналогии с основой для банковского капитала “Basel II” (см. рисунок 1).

Это привело к созданию системы “Solvency II”. Solvency II - это европейская директива, которая была создана для усиления прозрачности в страховой индустрии, повышения стандартов управления рисками и гарантирования стабильности на рынке страхования. Она требует от страховых компаний выявление

и оценку всех рисков, с которыми они сталкиваются, а также установления стратегий по снижению этих рисков и обеспечению финансовой устойчивости компании. Вскоре Европейская комиссия (ЕК) начала процесс консультаций с CEIOPS для разработки “Solvency II”. Вместо существующей системы фиксированных процентных требований к капиталу, “Solvency II” будет использовать ряд подробных стресс-тестов на страхование и рыночный риск, чтобы определить, каким объемом капитала должны обладать страховые компании.

Рис.1. Три основных составляющих “Solvency II”

Источник: изменено авторами (Сандстрем А., 2007)

Требования к капиталу (Pillar 1). Solvency II использует подход на основе рисков для расчёта капитальных требований. Страховые компании должны держать достаточный капитал для покрытия рисков по активам и обязательствам. Это включает рыночную оценку активов, расчёты по вероятным убыткам, и стресс-тесты для определения потенциальных финансовых шоков. Управление и риск-менеджмент (Pillar 2). Этот столп фокусируется на требованиях к внутреннему контролю и системе управления рисками. Страховые компании должны внедрять эффективные процедуры управления рисками, а надзорные органы должны проверять их соответствие требованиям и проводить регулярные аудиты. Прозрачность и отчётность (Pillar 3). Компании обязаны публиковать подробные финансовые отчёты, которые демонстрируют их финансовую устойчивость. Это усиливает прозрачность перед инвесторами, страхователями и регулирующими органами.

Таким образом, требования к капиталу могут сильно различаться в зависимости от степени риска, принимаемого на себя разными компаниями. Страховщики будут использовать рыночную стоимость активов, но также будут рассчитывать оценочная «справедливая стоимость» обязательств — это философия, которая оценивает стоимость обязательств в соответствии с обращающимися активами, которые имеют аналогичный денежный поток. Это кардинально меняет существующий подход во многих европейских юрисдикциях, где обязательства являются «фиксированными» по своей природе и не имеют рыночной стоимости. Новая система оценки платежеспособности отражает реальное финансовое положение страховщиков, а также повышает прозрачность и доверие ко всему сектору в целом. Однако нормативные требования, основанные на оценке рисков, будут обеспечить справедливый баланс между строгой политикой защиты и разумными затратами страховщиков (Stanley, Wyman, 2010).

Ключевые методы для обеспечения финансовой устойчивости включают:

1. Управление активами и пассивами. Компании должны применять рыночные оценки активов и обязательств, что обеспечивает гибкость в условиях рыночной волатильности. Это позволяет компании избегать риска недостаточного капитала в случае финансовых шоков

2. Управление дебиторской задолженностью. Исследования показывают, что эффективное управление дебиторской задолженностью положительно влияет на прибыльность страховых компаний. Это особенно актуально в условиях кризисов, когда сбор платежей становится более сложным, и компании могут столкнуться с увеличением непоплаченных долгов

3. Диверсификация инвестиционного портфеля. Страховые компании часто ведут себя контрциклично, инвестируя в периоды кризисов в активы, которые могут быть недооценены рынком. Это позволяет минимизировать убытки в условиях нестабильности. При этом важен строгий контроль над возможными распродажами активов (fire sales), чтобы предотвратить системные риски на рынке

Целью системы “Solvency II”, в соответствии с которой требования к капиталу зависят от степени риска, принимаемого на себя различными компаниями, является обеспечение финансовой стабильности страховых компаний с целью улучшения показателей платежеспособности страховщиков ЕС. Система

“Solvency II” позволит сделать гораздо больший упор на рациональное управление рисками и надежный внутренний контроль. Страховщикам будет предоставлено больше свободы, т.е. они будут обязаны соблюдать разумные принципы, а не произвольные правила. Нормативные требования и отраслевая практика будут приведены в соответствие, а страховщики получают вознаграждение для внедрения систем управления рисками и капиталом, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям и общему профилю рисков. Данный режим также повысит прозрачность и публичное раскрытие информации. Страховщики, применяющие передовую практику, будут в дальнейшем вознаграждены инвесторами, участниками рынка и потребителями (Комиссия европейских сообществ, 2007).

Основными косвенными бенефициарами программы “Solvency II” будут страхователи. Эта система обеспечения платежеспособности будет способствовать улучшению управления рисками, разумному ценообразованию и усилению надзора. Это также усилит конкуренцию, особенно в сфере массового розничного бизнеса, такого как страхование автотранспорта и домашних хозяйств, что окажет понижающее давление на цены на многие виды страхования. Это расширит выбор за счет поощрения инноваций в продуктах и будет способствовать дальнейшей интеграции страхового рынка ЕС. Однако приведение нормативных требований в соответствие с экономическими реалиями обеспечит более эффективное распределение капитала на уровне фирмы, отрасли и в рамках экономики ЕС. Это приведет к снижению затрат на привлечение капитала для страхового сектора и, возможно, также для экономики ЕС в целом, благодаря роли страховой отрасли как институционального инвестора. Более эффективное распределение рисков и капитала в экономике также будет способствовать финансовой стабильности в средне- и долгосрочной перспективе (Комиссия европейских сообществ, 2007). Таким образом, гипотеза этого исследования о том, что система “Solvency II” будет способствовать страхованию подтверждена готовность страховых компаний к повышению финансовой устойчивости. Кроме того, финансовая устойчивость страховых компаний также зависит от следующих инструментов:

- внутренняя стратегия страховой компании, которая включает в себя надлежащую организацию системы управления рисками и размер собственного капитала;
- размер страховых резервов для выполнения своих обязательств по договорам страхования, сострахования, перестрахования и взаимного страхования, а также роль и место актуариев, обеспечивающих финансовую стабильность в страховых компаниях;
- размер клиентской базы, которую необходимо расширить в случае активной стратегии, выбранной страховой компанией, и политики перестрахования;
- разумные страховые тарифы и адекватная политика инвестирования страховых резервов и собственного капитала владельца;
- сбалансированный страховой портфель.

Помимодиректив, мы можем разработать и адаптировать пути обеспечения финансовой устойчивости согласно рекомендациям MACH. Международная ассоциация страховых надзоров (MACH) предлагает несколько ключевых направлений для обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. Одним из основных подходов является внедрение макропруденциального надзора и полисов, которые помогают выявлять и контролировать системные риски в страховом секторе. Основные рекомендации MACH по обеспечению финансовой устойчивости:

Макропруденциальный надзор (MPS). Этот подход ориентирован на предотвращение системных рисков и поддержание финансовой стабильности путем мониторинга и смягчения рисков, возникающих как на уровне индивидуальных страховых компаний, так и на уровне системы в целом. MPS позволяет выявлять взаимосвязи между рисками, которые могут накапливаться в системе, и принимать меры по их устранению до того, как они станут угрозой для финансового рынка. Основной задачей MPS является ограничение или смягчение системных рисков с целью поддержания финансовой стабильности и сведения к минимуму частоты и последствий сбоев в предоставлении ключевых финансовых продуктов и услуг, которые могут иметь негативные последствия для реального сектора экономики и, в более широком смысле, для экономического роста. Макропруденциальный

надзор основан на: (i) оценке общесистемных уязвимостей и точном выявлении угроз, возникающих в результате накопления и устранения финансовых дисбалансов; (ii) общая подверженность макрофинансовым потрясениям; и (iii) возможное распространение или вторичный эффект от

отдельных институтов и рынков из-за прямой или косвенной взаимосвязанности. Результаты эпиднадзора подтверждают макропруденциальную политику, которая включает меры по противодействию росту потенциальных системных рисков с использованием существующих микропруденциальных инструментов или инструментов, специально разработанных для снижения системных рисков.

Таблица 1. Различия между макро- и микропруденциальными подходами к финансовой стабильности

	Макропруденциальный	Микропруденциальный
Цель	ограничить влияние общесистемных проблем (предвидеть и предотвращать общесистемные сбои)	ограничить влияние индивидуальных проблем на страхователей за счет эффективного возврата средств/принятия эффективных мер в случае сбоя
Характеристика риска	«эндогенный» (зависящий от поведения коллектива)	«экзогенный» (независимый от поведения фирмы)
Рассмотрение взаимосвязей между фирмами и общих рисков	основные (связи «фирма-фирма» и «фирма-агрегат»)	необязательный
Калибровка системы пруденциального контроля	с точки зрения общесистемного риска; нисходящий	с точки зрения индивидуального риска; восходящий

Источник: IAIS (2010a) after Borio (2003)

Капитальные требования: В рамках рекомендаций MACH страховые компании обязаны поддерживать достаточный уровень капитала для покрытия возможных убытков и защиты от рыночных колебаний. Это особенно важно для многоотраслевых компаний, которые вовлечены в нестандартные или высокорисковые виды деятельности, такие как кредитные дефолтные свопы (CDS). Компании должны иметь капитал, достаточный для покрытия таких рисков, что минимизирует вероятность их банкротства и, как следствие, снижение доверия к рынку

Показатель	Описание	Цель
<ul style="list-style-type: none"> Уровень капитала Вовлеченность в финансовые Экономическая значимость 	<ul style="list-style-type: none"> Соотношение капитала к обязательствам Уровень участия в нестандартных или высокорисковых финансовых операциях Влияние компании на финансовую стабильность и реальную экономику 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечение достаточной ликвидности в случае убытков Снижение риска возникновения системных потрясений Минимизация негативного воздействия на экономику

Рис.3. Пример таблицы оценки системных рисков

Источник: составлено автором на основе данных исследования

Устойчивость к системным шокам. Один из уроков, извлеченных из финансового кризиса 2008 года, заключается в том, что традиционные страховые компании, специализирующиеся на андеррайтинге, оказались более устойчивыми к шокам, чем компании, занимающиеся банковскими операциями. MACH подчеркивает важность удержания этих компаний от участия в высокорисковых финансовых операциях, не связанных с их основной деятельностью, чтобы снизить потенциальную угрозу системных рисков.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе проведенных нами исследований по определению путей обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний Республики Узбекистан были сформулированы следующие выводы, предложения и рекомендации:

Важно рассмотреть использование цифровых технологий для повышения эффективности управления рисками. Инструменты на основе искусственного интеллекта и блокчейна могут помочь страховым компаниям лучше прогнозировать риски и сократить затраты на обработку данных и

управление полисами. Например, автоматизация страхового андеррайтинга и обработка претензий на основе больших данных позволяет компаниям повысить операционную эффективность и минимизировать человеческие ошибки.

Диверсификация активов и строгий контроль над инвестициями помогут страховым компаниям минимизировать воздействие рыночной волатильности. Здесь можно предложить включить рекомендации по разработке стратегии инвестирования, которая учитывает макроэкономические условия и рыночные тренды. Особое внимание следует уделять управлению ликвидностью активов, что позволит компаниям быстро адаптироваться к изменениям на финансовых рынках.

Важным шагом является разработка мероприятий по минимизации операционных рисков, включая киберугрозы, технические сбои и регулятивные изменения. Для этого следует создать планы на случай непредвиденных обстоятельств, развить систему внутреннего контроля и регулярно проводить стресс-тесты.

Непрерывное обучение сотрудников и повышение квалификации специалистов в области управления рисками, анализа данных и андеррайтинга способствует повышению уровня адаптивности страховой компании к внешним вызовам. Включение программ профессиональной подготовки по управлению рисками позволит компаниям оперативно реагировать на изменения в экономической среде.

Страховые компании Узбекистана могут воспользоваться международным опытом по усилению макропруденциального надзора, что позволит предотвратить системные риски. Например, внедрение практик стресс-тестирования и строгой финансовой отчетности, как это предусмотрено в директиве Solvency II и рекомендациях МАСН, будет способствовать раннему выявлению рисков и их эффективному управлению.

Включение стратегий, направленных на устойчивое развитие, таких как страхование рисков, связанных с изменением климата, становится все более актуальным для страховых компаний. Это поможет улучшить управление долгосрочными рисками и создаст дополнительные возможности для компаний в таких секторах, как сельское хозяйство и энергетика.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан, от 23.11.2021 г. № ЗРУ-730 «О страховой деятельности»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 23.10.2021 г. № ПП-5265 «О дополнительных мерах по цифровизации страхового рынка и развитию сферы страхования жизни»
3. Постановление Президента РУз от 02.08.2019 г., № 4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан»
4. Thompson, N. (2021). Adapting to Regulatory Standards in a Globalized Insurance Market. *Global Insurance Studies*, 20(2), 58-74.
5. Miller, E. (2022). Sustainable Investing and Financial Stability in the Insurance Industry. *Journal of Sustainability in Insurance*, 18(4), 78-95.
6. Директива Европейского Союза Solvency II 2009/138/ЕС «О платежеспособности и страховой деятельности».
7. Номозова К. И. Совершенствование капитальных требований в страховых компаниях Узбекистана // *Improvement of Capital Requirements in Insurance Companies of Uzbekistan*. – Ташкент: Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan, 2024. – 26 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>